

Âge du Fer et microbiome oral en Sngambie protohistorique : *Streptococcus mutans* et *Porphyromonas gingivalis* comme marqueurs de changements biologiques (cariognese et parodontite)

Makhtar Diop
Anthropologie biologique,
Facult de Mdecine – universit Cheikh Anta Diop

Abstract

La transition vers les socits agro-pastorales mtallurgiques durant l'Âge du Fer en Sngambie (approx. 500-1500 AD) a constitu une transformation socio-conomique majeure. Si ses manifestations archologiques sont bien documentes, ses consquences sur la sant des populations restent mconnues en l'absence de donnes biologiques directes (Cans-Donnay, 2024; Cros et al., 2013) (Laporte et al., 2012a, 2012a).

Cet article propose une **rflexion exploratoire** sur le potentiel de la **palomicrobiologie** pour combler cette lacune. Nous y argumentons que l'analyse du **tartre dentaire** issu des collections ostologiques sngambiennes offre une archive unique pour retracer l'impact des changements alimentaires (notamment l'augmentation de la consommation de crales) sur la sant bucco-dentaire (Bos et al., 2019; Buckley et al., 2014; Capuco et al., 2020). En nous appuyant sur une revue de la littrature et des observations odontologiques prliminaires existantes, nous avanons l'hypothse que cette priode a t marque par une dtrioration de l'quilibre du microbiome oral (dysbiose) (Sternes et al., 2024a; Velsko et al., 2019; Yatsunenko et al., 2012).

Nous focalisons notre proposition mthodologique sur la dtection de deux pathobiontes spcifiques, *Streptococcus mutans* (agent cariogne) et *Porphyromonas gingivalis* (marqueur de parodontite), dont la prsence et l'abondance pourraient servir de **biomarqueurs sensibles** des transitions alimentaires et pidmiologiques. Cet article n'a pas pour objet de prsenter des rsultats analytiques mais de **dfinir un cadre conceptuel et mthodologique** pour de futures recherches. Il vise  dmontrer la pertinence et la faisabilit d'employer les techniques de palognomie sur le patrimoine bioarchologique ouest-africain, ouvrant ainsi une nouvelle fentre sur l'histoire biologique des populations protohistoriques de la Sngambie.

Mots-clés : Paléomicrobiologie ; Tartre dentaire ; Âge du Fer ; Ségambie ; *Streptococcus mutans* ; *Porphyromonas gingivalis* ; Transition alimentaire ; Protohistoire

Mots-clés : Paléomicrobiologie, ADN ancien, Âge du Fer, *Streptococcus mutans*, *Porphyromonas gingivalis*, Santé bucco-dentaire, Ségambie, Protohistoire.

1 | introduction

La cavité buccale constitue un écosystème complexe abritant un biofilm riche et diversifié, représentatif d'une niche écologique parmi les plus importantes chez les mammifères (Philip D. Marsh, 2010). Ce microbiome oral est structuré autour de trois grands types d'interactions symbiotiques : le commensalisme, le mutualisme et le parasitisme (Sabin & A Fellows Yates, 2019). La flore buccale normale est composée de microorganismes capables de résister aux forces mécaniques d'élimination, grâce à leur capacité d'adhérence aux différentes surfaces de la bouche, notamment les dents et les gencives (J.S. Newton,*, K.M. Dometta, D.J.W. O'Reillyb, L. Shewanc, 2013; L.-Y. Li et al., 2022). À l'inverse, les espèces incapables de s'y fixer sont rapidement éliminées et dirigées vers l'estomac, où elles sont détruites par l'acidité gastrique.

Le microbiome oral bénéficie d'un environnement particulièrement favorable, caractérisé par une disponibilité constante en eau et en nutriments. Il comprend une diversité de genres bactériens, parmi lesquels *Actinomyces*, *Lactobacillus*, *Veillonella*, *Streptococcus* et *Neisseria*. Ces microorganismes, considérés comme résidents, tirent principalement leurs nutriments de sources endogènes, telles que les acides aminés, les protéines et les glycoprotéines présentes dans la salive et le fluide gingival. (Martin & Uroz, 2016)

De plus, le métabolisme de ces substrats entraîne généralement des variations locales du pH, relativement faibles et progressives. La salive joue un rôle essentiel dans le maintien d'un pH buccal proche de la neutralité, condition optimale pour la croissance de la majorité des microorganismes associés à la santé orale. L'alimentation exerce quant à elle un impact variable, mais le plus souvent défavorable, sur l'équilibre de la microflore buccale, en raison notamment des chutes rapides du pH observées au sein de la plaque dentaire après l'ingestion de sucres fermentescibles (Q. Li et al., 2022). Par ailleurs, la composition du microbiote buccal peut varier de manière significative en fonction de différents facteurs environnementaux, tels que le régime alimentaire, l'hygiène orale ou encore l'état de santé général de l'hôte (Q. Li et al., 2022; Sternes et al., 2024b).

Plus de 700 microorganismes différents (bactéries, archées, bactériophages, virus, parasites, etc.) ont été identifiés dans la cavité buccale et sont impliqués dans l'étiologie des principales maladies orales. Parmi celles-ci, la carie dentaire (cariogénèse) et la parodontite sont les plus fréquemment étudiées, leurs principaux marqueurs microbiens étant *Streptococcus mutans* et *Porphyromonas gingivalis*, que l'on retrouve dans les populations humaines sur de longues échelles temporelles.

L'évolution du microbiote buccal est étroitement liée aux grandes transitions biologiques et culturelles de l'histoire humaine. Depuis la fin du Néolithique (Harper & Armelagos, 2010; Mummert et al., 2011), plusieurs travaux suggèrent que la composition du microbiote oral a subi des modifications notables avec l'introduction de l'agriculture. Cette transition alimentaire, caractérisée par une consommation accrue de glucides mous, s'est traduite par une augmentation marquée des lésions carieuses et parodontales observées dans les collections ostéologiques de cette période. Ces données contrastent fortement avec celles issues des populations de chasseurs-cueilleurs, dont les dents témoignent d'une architecture plus robuste et d'une prévalence nettement moindre des pathologies bucco-dentaires (Burcelin, 2017; Sternes et al., 2024b).

Dans le contexte sénégalais, encore peu exploré et faiblement représenté dans les recherches sur l'évolution du paléomicrobiome oral, il existe néanmoins une riche collection bioarchéologique qui témoigne de périodes de transition marquées par d'importants changements biologiques. Parmi ceux-ci, l'émergence de la cariogénèse et des pathologies parodontales revêt un intérêt particulier.

Ces transformations apparaissent de manière notable durant l'Âge du Fer, période protohistorique ou précoloniale, qui constitue une étape clé de l'histoire régionale. Bien que la documentation écrite de cette époque soit limitée – en dehors de la tradition orale et de quelques inscriptions – l'état de santé des populations peut être appréhendé à travers les analyses paléopathologiques menées sur des restes humains issus de divers sites archéologiques majeurs, tels que Khant, Walaldé, Sine Ngayène et Wanar (Holl, 2022; Holl, 2022a, 2023).

Cet article ne s'inscrit pas dans une démarche expérimentale, mais relève d'une approche exploratoire et monographique centrée sur les collections archéologiques sénégalaises, qui constituent une source précieuse de documentation paléomicrobiologique. (Holl, 2022b) Les restes humains étudiés présentent des manifestations claires de cariogénèse et de parodontopathies, pathologies dont les principaux marqueurs microbiens – tels que *Streptococcus mutans* et *Porphyromonas gingivalis* – pourront être mobilisés afin de mettre en

évidence une diversité bactérienne et pathogène en lien avec les changements alimentaires survenus lors des premières transitions épidémiologiques.

Ce travail vise ainsi à démontrer la pertinence et l'apport incontournable de la paléomicrobiologie dans l'étude de cette période encore méconnue de l'histoire de la Ségambie, où l'évolution des régimes alimentaires et des pratiques culturelles a profondément influencé la santé bucco-dentaire des populations

Figure Une reconstruction de la position d'inhumation d'un individu issu du cercle n°32 de Sine Ngayène. La reconstitution a été faite sous le crayon d'un certain M. Sarr. Source M. Thilmans 1981 *Protohistoire du Sénégal*

2| Nos bouches comme habitats microbiens

On estime que le corps humain est constitué d'environ 10^{14} cellules, dont une proportion significative est d'origine microbienne (Capuco et al., 2020; Chen et al., 2021; Sternes et al., 2024b). Le microbiote, loin d'entretenir une relation passive avec son hôte, participe activement au développement normal de sa physiologie, en contribuant à des fonctions essentielles telles que la nutrition, le métabolisme et le maintien des systèmes de défense immunitaire (Donaldson et al., 2016; Sternes et al., 2024b).

Cependant, cet équilibre reste fragile et peut être perturbé par divers facteurs, notamment les traitements antibiotiques. Ceux-ci entraînent non seulement une altération de l'absorption et du métabolisme de certaines vitamines, mais

favorisent également la prolifération de bactéries résistantes ou la colonisation par des espèces exogènes. Ces déséquilibres peuvent conduire à l'émergence d'agents pathogènes, conséquence directe de la perte de la résistance à la colonisation(Bos et al., 2019; Yatsunenکو et al., 2012).

La bouche, le tube digestif, la peau ou encore les aisselles constituent autant de foyers nutritifs et d'habitats distincts pour le développement de la microflore. Une fois établie, la composition de la flore résidente de chaque site demeure relativement stable au fil du temps. Cet équilibre, qualifié d'**eubiose** ou d'**homéostasie microbienne**, résulte d'interactions complexes à la fois intermicrobiennes et hôte-microbiote(Amabebe et al., 2020; Chidambaram et al., 2022).(Faveri M, Mayer MPA, Feres M, de Figueiredo LC, Dewhirst FE, Paster BJ., 2008)

Chaque habitat présente toutefois des caractéristiques écologiques spécifiques qui favorisent la dominance de certaines populations microbiennes tout en inhibant d'autres. Ces facteurs incluent la présence de récepteurs appropriés pour l'adhésion, la disponibilité en nutriments et en cofacteurs essentiels à la croissance, le pH, le potentiel redox ainsi que la composition gazeuse locale(Aas et al., 2005; Potensi Kalkulus Gigi Sebagai Sumber DNA Bakteri pada Manusia Purba: Dengan Pendekatan Studi Pustaka, 2023).

Des études comparatives approfondies ont montré, par exemple, que sur plus de 500 taxons identifiés dans la cavité buccale, seuls 29 se retrouvent également dans les échantillons fécaux, et ce malgré le passage continu de bactéries de la bouche vers l'intestin via la salive. Cette observation illustre la spécialisation et la relative indépendance des microbiotes selon les niches écologiques de l'organisme.

À ce jour, environ 700 espèces de procaryotes ont été identifiées dans la cavité buccale. Elles appartiennent à 185 genres répartis dans 12 phyla, dont près de 54 % sont officiellement nommés, 14 % restent sans nom, et environ 32 % ne sont pas encore caractérisés car non cultivables. Parmi les phyla les plus représentés, on retrouve notamment les *Firmicutes*, *Fusobacteria*, *Proteobacteria*, *Actinobacteria*, *Bacteroidetes*, *Chlamydiae*, *Chloroflexi*, *Spirochaetes* et *Gracilibacteria*.(Njamkepo et al., 2016)

Figure 1 Une dysplasie d'un crane n°45 issu du cercle pierrier de Saré Diouldé. On remarque bel et bien la dentine et une régression massive de la pulpe, supposant une parodontie progressive.

La composition de ce microbiote varie selon les individus et les sites anatomiques, bien qu'elle présente certaines similitudes globales. Des interactions microbiennes spécifiques modulent la dynamique du biofilm buccal : par exemple, *Streptococcus sanguinis* (anaérobie facultatif) et *Streptococcus mutans* entrent en compétition, chacun jouant un rôle distinct dans l'initiation ou l'inhibition de la cariogénèse (Kim et al., 2015; Mohammed et al., 2024).

Par ailleurs, certaines infections des racines dentaires sont associées à des microorganismes particuliers, tels que les cocci à Gram positif (*Parvimonas micra*) ou les bacilles à Gram négatif (*Olsenella uli*, *Pseudoramibacter alactolyticus*), qui reflètent la complexité et la diversité fonctionnelle du microbiome oral.

Parvimonas micra est un coccus anaérobie à Gram positif fréquemment isolé dans diverses infections endodontiques primaires, notamment les lésions périapicales, les infections endo-parodontales, les abcès périapicaux et les parodontites. De son côté, *Pseudoramibacter alactolyticus* figure parmi les microorganismes les plus souvent identifiés dans les canaux radiculaires de dents nécrotiques, en particulier dans les cas d'abcès périapicaux aigus.

Outre les bactéries, la cavité buccale abrite une diversité d'autres microorganismes, tels que des protozoaires (*Entamoeba gingivalis*, *Trichomonas tenax*) et des champignons. Parmi ces derniers, on retrouve fréquemment *Candida*, *Cladosporium*, *Aureobasidium*, *Saccharomycetales*, *Aspergillus*,

Fusarium et *Cryptococcus*, qui constituent une partie importante de la mycobiote orale.

La complexité écologique de la cavité buccale repose en grande partie sur la diversité de ses structures anatomiques. Chaque surface – muqueuses des lèvres, joues, langue, ou encore surfaces dentaires – représente un microhabitat aux caractéristiques distinctes. Ces propriétés écologiques, telles que la disponibilité en nutriments, l'humidité, le pH ou la capacité d'adhésion, déterminent directement la composition qualitative et quantitative des communautés microbiennes qui s'y établissent (Sternes et al., 2024b; Tomasello et al., 2016; Turpin et al., 2023).

L'écosystème buccal abrite une communauté microbienne complexe et diversifiée, normalement en état d'**homéostasie** (équilibre dynamique) avec son hôte. Cet équilibre est maintenu par des mécanismes hémostatiques sophistiqués qui régulent les interactions entre les différentes espèces microbiennes et entre ces espèces et les tissus de l'hôte.

L'écosystème buccal abrite une communauté microbienne complexe et diversifiée, normalement en état d'**homéostasie** (équilibre dynamique) avec son hôte. Cet équilibre est maintenu par des mécanismes hémostatiques sophistiqués qui régulent les interactions entre les différentes espèces microbiennes et entre ces espèces et les tissus de l'hôte.

La bouche humaine est constamment baignée de salive, qui maintient un environnement chaud (35-36 °C) et un pH légèrement acide à neutre (entre 6,75 et 7,25), idéal pour le développement des micro-organismes. La salive joue un rôle clé dans l'équilibre écologique de la bouche. Sa composition riche en ions lui confère des propriétés tampons, qui stabilisent le pH, et favorise la reminéralisation de l'émail des dents.

De plus, les glycoprotéines et protéines présentes dans la salive influencent la colonisation et la sélection des micro-organismes buccaux. Elles agissent de deux façons principales :

- Elles recouvrent les surfaces de la bouche, formant un film qui facilite l'adhésion de certains micro-organismes.
- Elles permettent l'agrégation d'autres espèces, modulant ainsi la composition de la flore buccale.

Enfin, la salive constitue une source de nutriments pour ces micro-organismes, jouant un rôle essentiel dans leur développement.

Quel est l'apport des dents ?

Les dents, en tant que surfaces non desquamantes (qui ne se renouvellent pas comme la muqueuse), servent de réservoir pour la croissance microbienne. Elles permettent la formation progressive de biofilms, des communautés complexes de micro-organismes qui s'organisent en une matrice adhérente.(Taş et al., 2021) Cependant, les dents n'offrent pas un environnement uniforme : chaque surface dentaire (face externe, interne, ou près des gencives) présente des caractéristiques physiques et biologiques distinctes, influençant la colonisation par différentes communautés microbiennes.

Certaines zones, comme la crevasse gingivale (l'espace entre la dent et la gencive), offrent un environnement particulièrement favorable. Protégée des agressions extérieures comme la mastication, le flux salivaire ou le brossage, cette région est riche en liquide gingival crévulaire, un fluide nutritif qui favorise la croissance microbienne(Muñoz-Medel et al., 2024; Pei et al., 2004). En cas d'inflammation ou de maladies parodontales, le flux de ce liquide augmente, entraînant une diversification des bactéries, notamment des anaérobies strictes, qui prospèrent dans cet environnement peu oxygéné.

Le liquide gingival crévulaire est également riche en éléments du système immunitaire de l'hôte, comme des anticorps et des cellules phagocytaires, qui jouent un rôle dans la défense contre les infections. Ainsi, les dents, par leurs surfaces et leur interaction avec le milieu buccal, contribuent à façonner un écosystème microbien complexe et dynamique.

De nombreuses protéines et glycoprotéines présentes dans le sillon gingival (l'espace entre la dent et la gencive) servent de source de nutriments pour les bactéries résidentes. Ces micro-organismes, souvent protéolytiques, agissent de manière coordonnée et séquentielle, formant un véritable consortium pour dégrader ces molécules complexes. Ce processus peut, dans certains cas, aboutir à la production de composés comme le méthane.

La formation de la plaque dentaire repose sur une succession microbienne bien organisée. Dès l'éruption des dents ou après leur nettoyage, les surfaces de l'émail se recouvrent d'un film conditionneur, appelé pellicule acquise. Ce film est composé de molécules provenant à la fois de l'hôte (comme la salive) et des bactéries (via leurs sécrétions).

Les biofilms, ces communautés microbiennes structurées, jouent un rôle clé dans l'écologie buccale. Leur étude permet de mieux comprendre les interactions complexes entre les micro-organismes, les surfaces dentaires et l'hôte. Ces

connaissances sont essentielles pour approfondir notre compréhension des maladies buccales, comme la carie ou les maladies parodontales, et pour développer des stratégies de prévention et de traitement.

Figure 2 vue d'un dépôt de tartre provenant des faces vestibulaires des dents antérieures (bloc incisivo-canine). Source Thilmans 1981 Figure 3 Vue d'un dépôt de tartre bien visible sur la partie antérieure. Ces dépôts conservent un contact des produits alimentaires et, de la salive et de la présence bactérienne. Ce tartre est une association d'éléments qui converge pour former un biofilm. Ce dernier va demeurer longtemps conservé dans les restes archéologiques ;

3| Le déséquilibre de la flore buccale et l'émergence de la carie et de la parodontie

En cas de déséquilibre de la flore buccale, on observe une prolifération de pathogènes qui contribuent à des maladies acidogènes (produisant des acides) et aciduriques (résistantes aux environnements acides). Ces déséquilibres sont souvent liés à la formation de la plaque dentaire, un biofilm complexe où coexistent de nombreuses espèces bactériennes.(Amabebe et al., 2020; Chidambaram et al., 2022; Magne et al., 2020; Zhao et al., 2022)

De nombreuses études ont analysé la composition microbienne de la plaque dentaire prélevée sur des sites malades, dans le but d'identifier les espèces directement impliquées dans les processus pathologiques, comme la carie dentaire ou les maladies parodontales. Cependant, interpréter ces données est complexe, car ces maladies surviennent dans des environnements où la flore microbienne résidente est déjà très diversifiée. Cette diversité rend difficile l'identification des bactéries spécifiquement responsables

Certaines bactéries, comme *Streptococcus mutans*, *Streptococcus sobrinus* et les lactobacilles, jouent un rôle central dans la déminéralisation de l'émail dentaire. Ces micro-organismes possèdent des caractéristiques qui les rendent particulièrement efficaces dans le développement des caries : **Métabolisation rapide des sucres** : Ces bactéries transforment rapidement les sucres alimentaires en acides, notamment l'acide lactique. Cette production d'acide abaisse localement le pH de l'environnement buccal, créant des conditions corrosives pour l'émail. **Adaptation à un pH bas** : Contrairement à d'autres micro-organismes, ces bactéries prospèrent dans un milieu acide (elles sont dites *aciduriques*). Leur capacité à métaboliser et à se développer efficacement dans un environnement à pH bas leur confère un avantage compétitif au sein de la plaque dentaire. **Compétition écologique** : En modifiant les conditions locales (baisse du pH, formation de biofilms), ces bactéries dominent les autres espèces microbiennes, renforçant leur présence dans les sites carieux(Cornejo et al., 2013, 2013; Kim et al., 2015; Mohammed et al., 2024; Sanjay Rathod¹ et al., 2019).

Ce processus de déminéralisation, exacerbé par une consommation fréquente de sucres et une hygiène bucco-dentaire insuffisante, conduit à la formation de lésions carieuses, fragilisant progressivement la structure des dents.

La gingivite, qui peut évoluer vers une parodontite, est associée à une accumulation importante de plaque dentaire autour de la marge gingivale (la zone où la gencive rencontre la dent). Cette plaque favorise une prolifération de bactéries anaérobies strictes, notamment des espèces protéolytiques à Gram

négatif telles que *Prevotella*, *Porphyromonas*, *Fusobacterium* et *Treponema*. Ces bactéries sont fréquemment retrouvées dans les poches parodontales, des espaces pathologiques formés entre la gencive et la dent (Muñoz-Medel et al., 2024, 2024).

Ces bactéries contribuent directement à la dégradation des tissus par la production d'enzymes protéolytiques, comme la collagénase ou la hyaluronidase, qui attaquent les composants structurels des gencives et du tissu conjonctif. Cependant, une grande partie des dommages observés résulte de la réaction inflammatoire de l'hôte. Cette inflammation, déclenchée par la présence des bactéries et de leurs produits toxiques, entraîne une destruction progressive des tissus parodontaux, incluant la gencive, le ligament parodontal et l'os alvéolaire (Candelli et al., 2021; Cani et al., 2008; Zhao et al., 2022).

Plusieurs hypothèses ont été proposées pour expliquer le rôle de la plaque dentaire dans les maladies parodontales : **Hypothèse des pathogènes spécifiques** : Selon cette hypothèse, seules quelques espèces bactériennes, comme *Streptococcus mutans*, seraient directement responsables de la maladie. Cette vision met l'accent sur le contrôle de ces pathogènes spécifiques, mais elle néglige l'importance des interactions complexes entre différentes espèces bactériennes dans la plaque dentaire. **Hypothèse de la communauté microbienne** : Une approche plus récente considère que la maladie parodontale résulte de l'action conjointe d'un consortium de bactéries, plutôt que d'un seul pathogène. Cette hypothèse met en avant le rôle d'une flore microbienne diversifiée, où les interactions entre espèces (notamment les anaérobies Gram négatif) amplifient les dommages tissulaires et l'inflammation (Ezzine et al., 2022; Yang & Zhang, 2022; Yuzefpolskaya et al., 2020).

En plus des hypothèses centrées sur des pathogènes spécifiques ou des interactions au sein de communautés microbiennes, une autre hypothèse propose que les dommages liés aux maladies parodontales et carieuses résultent de l'ensemble des groupes bactériens présents dans la plaque dentaire. Selon cette vision, la maladie ne serait pas uniquement causée par une ou quelques espèces spécifiques, mais par l'action collective et cumulative de la flore buccale.

Bien que l'étiologie des maladies dentaires ne soit pas strictement spécifique à certaines bactéries, des preuves montrent qu'un sous-ensemble limité d'espèces, comme *Streptococcus mutans*, *Porphyromonas gingivalis*, *Prevotella*, ou *Treponema*, est systématiquement retrouvé en plus grand nombre dans les sites affectés (poches parodontales ou lésions carieuses). Cette augmentation suggère que, même dans un modèle collectif, certaines bactéries jouent un rôle prédominant dans l'aggravation des pathologies buccales, en raison de leur

capacité à produire des acides, des enzymes protéolytiques ou à amplifier l'inflammation de l'hôte.

Cette hypothèse met en lumière la complexité des interactions microbiennes dans la plaque dentaire et souligne l'importance de considérer l'écosystème buccal dans son ensemble pour comprendre et traiter les maladies dentaires

Le voyage profond de *Streptococcus mutans* avec l'homme depuis l'agriculture

Streptococcus mutans est largement reconnu comme l'un des principaux agents étiologiques de la carie dentaire humaine. Son rôle dans le développement de la carie dentaire est reconnu mais la variabilité du contenu génétique au sein de l'espèce et son lien avec l'adaptation sont limités.

Les génomes des différentes souches de *S. mutans*, comme ceux d'autres espèces de *Streptococcus*, sont très dynamiques. Cette variabilité résulte en grande partie du transfert latéral de gènes (LGT), un mécanisme par lequel les bactéries échangent du matériel génétique avec d'autres micro-organismes. En conséquence, la composition génétique globale des isolats de *S. mutans* varie significativement d'une souche à l'autre.

Malgré cette diversité, un génome central – l'ensemble des gènes communs à toutes les souches d'une espèce – est clairement identifiable chez *S. mutans* et d'autres espèces de *Streptococcus*, ainsi que dans d'autres genres bactériens. Ce génome central représente probablement les gènes essentiels qui définissent les caractéristiques fondamentales de l'espèce, comme sa capacité à coloniser la cavité buccale ou à contribuer aux pathologies dentaires.

L'expansion démographique de *Streptococcus mutans*, un agent clé de la carie dentaire, coïncide avec l'émergence de l'agriculture humaine, il y a environ 10 000 ans. Cette expansion est souvent attribuée aux changements dans les régimes alimentaires des populations humaines, marqués par une augmentation de la consommation de glucides, en particulier après le développement de cultures de plantes féculentes comme les céréales. Ces nouvelles habitudes alimentaires ont créé un environnement buccal favorable à l'établissement et à la prolifération de bactéries cariogènes, comme *S. mutans*.

L'adaptation de *S. mutans* à la cavité buccale humaine, devenue une nouvelle niche écologique avec l'essor de l'agriculture, a nécessité plusieurs évolutions moléculaires pour assurer sa survie et sa dominance. Ces adaptations incluent : Avec l'augmentation des glucides dans l'alimentation humaine, *S. mutans* a développé des voies métaboliques efficaces pour transformer ces sucres (comme le saccharose) en acides, notamment l'acide lactique, qui déminéralise l'émail dentaire. Pour s'imposer dans la flore buccale, déjà peuplée de nombreuses espèces microbiennes, *S. mutans* a dû développer des mécanismes compétitifs, comme la production de substances antimicrobiennes (bactériocines) ou une meilleure adhésion aux surfaces dentaires via des biofilms. La cavité buccale, exposée à l'oxygène et aux défenses immunitaires de l'hôte, représente un environnement stressant. *S. mutans* a développé des mécanismes pour résister au stress oxydatif, notamment grâce à des enzymes comme la superoxyde dismutase. En tant que bactérie acidurique, *S. mutans* a acquis la capacité de prospérer dans un environnement à pH bas, créé par son propre métabolisme glucidique. Cette tolérance lui permet de dominer les autres bactéries moins résistantes à l'acidité.

4 | les bactéries que l'on retrouve dans les tartres dentaires anciens

Le tartre dentaire, ou calcul dentaire, constitue une source précieuse pour étudier les populations bactériennes des populations humaines passées, car il conserve mieux les traces microbiennes que d'autres substrats fossiles, comme les os ou les tissus mous. Formé par la minéralisation de la plaque dentaire, le tartre emprisonne tout au long de la vie d'un individu les cellules bactériennes présentes dans le biofilm buccal. Ces biofilms, composés de communautés microbiennes complexes, capturent et préservent des informations sur la flore buccale, y compris des espèces comme *Streptococcus mutans* ou *Porphyromonas gingivalis*, impliquées dans les maladies dentaires (A Fellows Yates et al., 2021; Barghoorn & Tyler, 1965; Bos et al., 2019).

Cependant, la qualité des informations tirées du tartre dépend fortement des conditions de conservation post-mortem. Des facteurs biotiques (comme l'activité microbienne après la mort) et abiotiques (comme l'humidité, la température ou la composition chimique du sol) peuvent dégrader les éléments endogènes présents avant le décès, tels que l'ADN bactérien ou les marqueurs biologiques. Ces altérations peuvent compliquer l'analyse des communautés microbiennes anciennes et limiter notre capacité à reconstituer précisément l'histoire démographique et les adaptations des bactéries, comme *S. mutans*, dans les populations humaines passées.

***Porphyromonas gingivalis* (*P. gingivalis*)**

Fait surprenant, des niveaux élevés de *P. gingivalis* sont parfois détectés chez des personnes ayant une santé bucco-dentaire apparemment saine. Cela suggère que la simple présence de cette bactérie ne suffit pas à provoquer une maladie, et que son rôle pathogène dépend probablement de facteurs comme un déséquilibre de la flore buccale, une inflammation chronique ou des conditions environnementales spécifiques dans la cavité buccale.

Bien que *P. gingivalis* ne soit pas aussi acidurique que *Streptococcus mutans*, elle peut survivre dans des environnements buccaux modifiés, ce qui lui permet de persister dans des conditions défavorables. *P. gingivalis* est capable de migrer de la cavité buccale vers d'autres parties du corps, notamment le côlon, ce qui pourrait expliquer son association avec des maladies systémiques comme le cancer gastrique. La mastication continue, les procédures dentaires (comme le détartrage) ou une mauvaise hygiène bucco-dentaire peuvent provoquer une entrée temporaire de *P. gingivalis* dans la circulation sanguine, entraînant une bactériémie transitoire. Cela peut amplifier son impact sur la santé générale, en contribuant à l'inflammation systémique ou à des pathologies à distance.

L'analyse du microbiome buccal à partir de restes humains anciens est compliquée par la contamination post-mortem, notamment par des micro-organismes provenant de l'environnement funéraire, comme le sol. Pour mieux caractériser cette contamination, les chercheurs étudient également la dentine des dents ou des os associés. La dentine, contrairement au tartre, est généralement stérile pendant la vie de l'hôte, ce qui signifie que les bactéries détectées dans cette région sont souvent des contaminants post-mortem. En revanche, le tartre dentaire conserve la flore bactérienne buccale de l'hôte, ce qui en fait une source privilégiée pour étudier le microbiome buccal ancien.(Campos et al., 2012; Dabney et al., 2013; Damgaard et al., 2015; Rohland & Hofreiter, 2007)

La distinction entre les micro-organismes endogènes (présents dans la bouche de l'hôte de son vivant) et les contaminants exogènes (provenant du sol ou de l'environnement funéraire) reste un défi majeur. Pour minimiser la contamination et préserver l'intégrité du microbiome associé à l'hôte, plusieurs techniques de décontamination du tartre dentaire sont utilisées :**Traitement aux UV** : Les rayons ultraviolets permettent de détruire l'ADN des micro-organismes de surface. **NaClO (hypochlorite de sodium)** : Ce désinfectant chimique élimine les contaminants externes tout en préservant l'ADN endogène. **EDTA (acide éthylènediaminetétraacétique)** : Ce chélateur dissout les dépôts minéraux et facilite l'accès à l'ADN microbien sans le dégrader(Gorgé et al., 2016; Paula F. Campos, Oliver E. Craigb,c,d, Gordon Turner-Walkere, Elizabeth Peacockf, Eske Willersleva, & M. Thomas P. Gilberta,*, 2012; Rohland & Hofreiter, 2007; Sawyer et al., 2012; Weyrich et al., 2015).

Ces techniques visent à garantir des analyses fiables du microbiome buccal, permettant de reconstruire l'état de santé bucco-dentaire des individus anciens, ainsi que l'évolution des bactéries pathogènes comme *Streptococcus mutans* ou *Porphyro*

L'étude du microbiome buccal, notamment à travers des archives comme le tartre dentaire, permet de retracer l'évolution humaine et celle de sa flore microbienne sur une période remontant à environ 100 000 ans. Ces recherches révèlent une coévolution étroite entre l'homme et les micro-organismes de sa cavité buccale, façonnée par des facteurs comme les changements alimentaires, les interactions écologiques et les pressions environnementales. Les analyses du microbiome buccal des hominidés africains anciens indiquent la présence de plus de 10 genres

bactériens, dont certains sont également retrouvés chez des primates éloignés, comme les singes hurleurs. Cette similitude suggère que ces groupes microbiens jouaient déjà un rôle clé dans la formation des biofilms buccaux avant la divergence évolutive entre les catarrhiniens (singes de l'Ancien Monde, incluant les hominidés) et les platyrrhiniens (singes du Nouveau Monde), il y a environ 40 millions d'années (Sandoval-Velasco et al., 2017; Susan Haynes* and Jeremy B. Searle Amanda Bretman Keith M. Dobney†, 2002).

Le microbiome buccal des espèces du genre *Homo* comprend au moins 27 genres bactériens, incluant des taxons bien connus, tels que : *Streptococcus* (notamment *S. mutans*), associé aux caries dentaires. Les périopathogènes comme *Porphyromonas gingivalis*, *Tannerella forsythia* et *Treponema denticola*, impliqués dans la parodontite.

Ces genres, partagés avec les premiers hominidés, témoignent d'une longue histoire de coévolution entre ces bactéries et leurs hôtes primates. Une exception notable est *Veillonella parvula*, une bactérie spécifique à l'homme, qui semble avoir émergé plus récemment dans l'évolution humaine.

La présence de ces genres bactériens dans le microbiome buccal des hominidés et leurs homologues chez d'autres primates suggère que les biofilms buccaux ont joué un rôle fondamental dans l'adaptation des micro-organismes à leurs hôtes. Cette coévolution a probablement été influencée par des changements dans l'environnement buccal, notamment après l'adoption de l'agriculture il y a environ 10 000 ans, qui a favorisé des bactéries comme *S. mutans* en raison de l'augmentation des glucides dans l'alimentation humaine. (Faye et al., 2017; Harper & Armelagos, 2010)

Les recherches sur le microbiome buccal des Néandertaliens révèlent un degré élevé de similitude avec celui des humains modernes en termes de structure globale des communautés microbiennes. Cependant, des différences subtiles sont observées au niveau des souches au sein des principaux taxons bactériens, comme *Streptococcus* ou *Porphyromonas* (Muñoz-Medel et al., 2024, 2024). Ces variations suggèrent une adaptation des bactéries à des environnements buccaux légèrement différents, potentiellement influencés par des régimes alimentaires ou des conditions de vie distincts.

Entre les primates humains (y compris les Néandertaliens et les humains modernes) et les primates non humains, le genre *Streptococcus* agit comme un lien central dans les communautés microbiennes buccales. Cette importance est en partie due à la capacité de certaines espèces de *Streptococcus*, comme *S. mutans* et *S. sobrinus*, à se lier à l'amylase salivaire, une enzyme qui dégrade les

amidons alimentaires. Cette liaison facilite leur colonisation des surfaces dentaires et leur donne un accès privilégié aux glucides complexes, favorisant ainsi la formation de biofilms cariogènes.

Dans les analyses du tartre dentaire des humains anciens, les bactéries les plus fréquemment identifiées appartiennent au genre *Streptococcus* (*S. mutans*, *S. sobrinus*), confirmant leur rôle historique dans les maladies dentaires. Ces bactéries sont détectées sur différentes dents – prémolaires, molaires, incisives et canines – avec des variations selon les régions de la cavité buccale. Les dents postérieures (molaires et prémolaires) montrent une prédominance de bactéries anaérobies ou facultativement anaérobies, comme *Actinomyces*, *Streptococcus*, *Propionibacterium*, *Aggregatibacter* et *Neisseria*. Ces genres sont souvent prédominants chez les individus ayant une santé bucco-dentaire saine, ce qui indique que leur présence n'est pas nécessairement pathogène, mais dépend du contexte écologique buccal.

Des recherches approfondies sur l'évolution des protéines de liaison à l'amylase, telles que **AbpA** et **AbpB**, ainsi que d'autres protéines similaires, permettent de mieux comprendre les adaptations des bactéries buccales. En combinant la reconstruction phylogénétique (analyse des relations évolutives entre espèces) et la modélisation démographique, les scientifiques explorent comment ces protéines ont favorisé la formation de biofilms et comment les grands changements alimentaires – notamment l'introduction des amidons avec l'agriculture il y a environ 10 000 ans – ont influencé la prévalence de bactéries comme *S. mutans*. Ces études soulignent l'impact des régimes riches en glucides sur l'évolution du microbiome buccal.

De nombreuses études ont identifié la présence de bactéries acido-tolérantes, telles que *Methanobrevibacter* et *Olsenella*, dans le microbiome buccal. Ces micro-organismes sont souvent associés à des pathologies graves, comme la parodontite sévère, la péri-implantite (inflammation autour des implants dentaires) ou les maladies endodontiques (infections de la pulpe dentaire). Ces associations sont observées à la fois dans les populations contemporaines et dans les périodes anciennes de l'histoire humaine, grâce à l'analyse du tartre dentaire fossile. (H.T.T. Huynh^{1,2}, J. Verneau², A. Levasseur², M. Drancourt² and G. Aboudharam^{1,2}, 2016; Knoll & Barghoorn, 1977)

Parmi les espèces du genre *Methanobrevibacter*, *Methanobrevibacter oralis* est la seule identifiée dans le microbiome buccal humain. Cette bactérie, appartenant aux archées méthanogènes, est capable de produire du méthane en métabolisant des composés présents dans la cavité buccale. Dans les échantillons de tartre dentaire les plus anciens, notamment ceux provenant de Néandertaliens,

plusieurs variants de *Methanobrevibacter* ont été détectés avec une abondance remarquablement élevée. Cette présence suggère que *M. oralis* jouait un rôle significatif dans les biofilms buccaux des hominidés anciens, potentiellement en contribuant à l'équilibre microbien ou, dans certains cas, à l'aggravation des maladies parodontales.

La détection de *Methanobrevibacter* dans le tartre dentaire néandertalien indique une longue coévolution avec les hominidés, similaire à celle observée pour d'autres genres comme *Streptococcus* ou *Porphyromonas*. Sa capacité à prospérer dans des environnements acides, souvent associés à la parodontite, suggère une adaptation à des conditions buccales modifiées par l'inflammation ou les changements alimentaires. L'abondance de *M. oralis* dans les sites pathologiques, tant anciens que modernes, souligne son rôle potentiel dans la progression des maladies buccales, bien que les mécanismes exacts restent à élucider. (Lena Granehall 1, 2, ✉, #, Kun D Huang 3, 4, ✉, #, Adrian Tett 3, 5, Paolo Manghi 3, Alice Paladin 1, Niall O'Sullivan 1, Omar Rota-Stabelli 4, 6, Nicola Segata 3, ✉, Albert Zink 1, Frank Maixner 1, ✉, 2021)

En plus des bactéries déjà mentionnées, comme *Porphyromonas gingivalis*, d'autres micro-organismes jouent un rôle important dans la progression ou la régression de la gingivite et de la parodontite. Parmi ceux-ci, on trouve *Desulfobulbus*, *Aerolineaceae bacterium*, *Fretibacterium* et *Filifactor*. Ces bactéries, souvent associées à des environnements buccaux inflammatoires, contribuent à la dégradation des tissus parodontaux en interagissant au sein des biofilms complexes de la plaque dentaire.

La nomenclature taxonomique des micro-organismes buccaux permet de retracer l'histoire de la coévolution entre l'homme et sa flore microbienne. Elle met en lumière les adaptations des bactéries aux changements environnementaux, en particulier les transitions alimentaires qui ont modifié l'écosystème buccal. Ces transitions, comme l'adoption de l'agriculture il y a environ 10 000 ans, ont eu un impact significatif sur la composition et la dynamique du microbiome buccal, favorisant l'émergence de bactéries pathogènes associées aux caries et à la parodontite.

L'analyse du tartre dentaire des populations néolithiques révèle une moindre présence de taxons bactériens associés aux caries (comme *Streptococcus mutans*) ou aux maladies parodontales (comme *P. gingivalis* ou *Fretibacterium*), par rapport aux populations modernes. Cette observation est cohérente avec la littérature scientifique, qui montre que la transition vers un régime alimentaire agricole, riche en glucides fermentescibles (notamment les amidons des céréales), a profondément modifié l'écosystème buccal. Ce changement a favorisé la

prolifération de bactéries cariogènes et parodontopathogènes, marquant une rupture par rapport aux périodes antérieures

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la richesse bactérienne du microbiome buccal n'a pas diminué durant les périodes mésolithiques et médiévales. Bien que l'émergence de bactéries directement liées à la cariogénèse (*S. mutans*, *S. sobrinus*) et à la parodontite (*P. gingivalis*, *Tannerella forsythia*) soit notable, la flore buccale de ces époques conservait une diversité microbienne importante. En revanche, dans les sociétés contemporaines, la richesse bactérienne s'est considérablement réduite, probablement en raison de facteurs comme l'hygiène bucco-dentaire moderne, les régimes alimentaires transformés et l'utilisation d'antibiotiques, qui ont perturbé l'équilibre microbien.

5 | Sénégambie : Age du fer et société agro-pastorales

Les sites de peuplement et d'occupation humaine du Paléolithique au Sénégal sont au nombre d'une quarantaine. Ils se concentrent principalement dans trois zones géographiques : Dakar et sa région, la vallée du fleuve Gambie, et le parc national du Niokolo-Koba. La vallée de la Falémé, située dans le sud-est du pays, constitue une quatrième zone importante. Quelques sites sont également répertoriés dans la vallée du fleuve Sénégal, notamment autour de Richard Toll. Cependant, la répartition de ces sites est très inégale, reflétant les contraintes géologiques, environnementales et les efforts de recherche archéologique. (Ballouche et al., 2022; Delvoye et al., 2011, 2011)

Les stations de peuplement les plus anciennes, datant du Paléolithique ancien (il y a environ 350 000 ans), se trouvent dans la vallée de la Falémé. Cette région, riche en ressources lithiques et en formations sédimentaires favorables à la conservation des artefacts, a livré des bifaces acheuléens et d'autres outils taillés, témoignant d'une occupation humaine permanente du Pléistocène au début de l'Holocène. Des prospections récentes, menées dans le cadre de programmes internationaux comme "Peuplement humain et paléoenvironnement en Afrique de l'Ouest", ont confirmé la présence d'industries lithiques complexes dans des sites comme Moussala et Sansanding.

À Dakar et dans sa presqu'île du Cap-Vert, les zones de peuplement ont fourni des artefacts paléolithiques, souvent retrouvés en surface ou en position secondaire (c'est-à-dire déplacés par l'érosion ou les activités humaines ultérieures). Ces industries lithiques ne sont pas toujours bien stratifiées, ce qui rend leur datation et leur classification précises difficiles. Certaines pièces sont maladroitement attribuées à des cultures comme le "Moustérien" (Paléolithique moyen, associé à

l'Homme de Néandertal en Europe, mais adapté ici au contexte africain). Parmi les exemples notables

Ces découvertes soulignent un peuplement ancien de la côte, mais les attributions restent souvent vagues en raison du manque de fouilles stratigraphiques approfondies.

Dans un prolongement plus intérieur du pays, la vallée de la Gambie et le parc national du Niokolo-Koba abritent un nombre restreint de sites, limité à trois ou quatre par zone. Ces localités, situées dans des environnements de savane et de vallées fluviales, ont révélé des industries du Paléolithique moyen et supérieur, avec des outils taillés sur jaspe et silexite. Par exemple : Dans le parc Niokolo-Koba, des prospections menées entre 1982 et 2003 ont identifié des sites comme Ba Foula Be, Badoye et Wouroli, avec des assemblages acheuléens évolués et du Middle Stone Age. Ces découvertes sont corrélées avec celles de la vallée de la Falémé, indiquant une continuité géomorphologique et stratigraphique(Holl, 2023).

La rareté des sites dans ces régions s'explique par l'enclavement et le manque de recherches systématiques, malgré le potentiel archéologique élevé du parc, qui fait l'objet d'études récentes pour mieux intégrer ces zones aux grandes questions de peuplement ouest-africain.

Les connaissances sur les populations qui occupaient le Sénégal au Paléolithique restent très limitées. En l'absence de données anthropologiques ou archéoethnologiques précises, il est difficile de dresser un portrait détaillé de ces groupes humains. Ce que nous savons repose principalement sur les vestiges matériels, notamment les industries lithiques. Ces outils rattachent le Paléolithique sénégalais au Paléolithique moyen et supérieur, souvent qualifié de post-Acheuléen, caractérisé par une transition des bifaces acheuléens massifs vers des outils plus diversifiés et spécialisés, comme les grattoirs, pointes et lames.

Les industries lithiques des sites sénégalais, comme ceux de la vallée de la Falémé, de Dakar ou du parc Niokolo-Koba, révèlent une grande diversité technique. Cependant, cette diversité semble suivre une évolution aléatoire, sans schéma clair de progression technologique ou culturelle. Les faciès culturels (ensembles d'outils caractéristiques) varient d'un site à l'autre, reflétant peut-être des adaptations locales aux ressources disponibles ou des influences régionales, mais sans continuité évidente. Par exemple, les outils foliacés de Tiémassass ou les bifaces de Cap Manuel montrent des variations techniques qui compliquent leur classification précise, parfois attribuée à tort à un « Moustérien » africain(Camara et al., 2023; Ndiaye et al., 2023).

Au Néolithique (environ 10 000 à 2 000 ans avant notre ère), les populations sénégalaises semblent avoir conservé leurs zones d'occupation paléolithiques, restant largement confinées aux mêmes régions, comme la vallée de la Falémé, la vallée du fleuve Sénégal ou la presqu'île du Cap-Vert. Ces groupes occupaient des territoires adaptés à leurs besoins, probablement en fonction des ressources en eau, en gibier ou en matières premières pour les outils (Laporte et al., 2012a, 2012b, 2012a).

Une forme particulière du Néolithique, le « Néolithique microlithique dunaire », se développe à l'ouest du Sénégal, notamment dans les régions côtières. Initialement rapproché des traditions caspienne et ibéro-maurusienne (cultures nord-africaines du Paléolithique supérieur et du Néolithique), ce faciès est aujourd'hui reconnu comme une entité distincte, le « Néolithique dunaire ». Il se caractérise par des outils en silex, souvent de petite taille, et par des assemblages lithiques adaptés aux environnements dunaires, où les ressources marines et végétales étaient exploitées. La fin du Paléolithique et le début du Néolithique au Sénégal sont des périodes relativement brèves et mal délimitées, rendant difficile la distinction entre ces phases. Les chercheurs utilisent divers termes pour qualifier la période suivante, marquant une transition vers des sociétés plus complexes : « Précolonial », « Protohistoire », « Âge du Fer » ou « Âge archéologique ». Cette longue période, qui s'étend jusqu'aux premières interactions coloniales, se caractérise par quatre ou cinq grands ensembles culturels distincts :

Transition démographique

Les études les plus détaillées sur les transitions démographiques proviennent des sociétés européennes, en particulier durant la révolution industrielle (XVIIIe-XIXe siècles). À cette époque, la croissance démographique est souvent considérée comme un moteur de progrès et de changement, selon la perspective « bosrupienne » de l'économiste Ester Boserup. Cette vision met l'accent sur la capacité des populations à s'adapter à la pression démographique par l'innovation technologique et agricole. En revanche, dans la perspective « malthusienne » de Thomas Malthus, cette croissance est vue comme un effet temporaire, limité par les ressources disponibles, pouvant mener à des crises si la population dépasse la capacité de production (Bocquet-Appel & Bar-Yosef, 2008).

Abdel R. Omran a développé la théorie de la "transition épidémiologique" en 1971, qui décrit l'évolution des causes de mortalité dans les sociétés humaines. Ce processus marque le passage d'une mortalité dominée par les maladies infectieuses (comme les épidémies et les infections parasitaires) à une mortalité liée principalement aux maladies chroniques et dégénératives (comme les cancers, les maladies cardiovasculaires ou le diabète). Ces changements ont été

favorisés par des améliorations globales du niveau de vie, des avancées en médecine (vaccins, antibiotiques, hygiène publique) et une meilleure nutrition.

Mais est-ce que cette description reflète fidèlement la réalité historique ? Toutes les sociétés humaines ont-elles traversé les mêmes phases de transition épidémiologique ? Et ces transitions ont-elles réellement affecté les populations du passé au point de provoquer des changements biologiques profonds ? Ces questions remettent en cause l'approche d'Omran, souvent critiquée pour son caractère eurocentrique et linéaire.(Zuckerman, 2014)

Dans la Méditerranée orientale, durant les périodes des chasseurs-cueilleurs (Paléolithique supérieur et Mésolithique, environ 20 000 à 10 000 ans avant notre ère), les populations dépendaient de ressources alimentaires variées, telles que les céréales sauvages (blé, orge), les fruits, les noix, le gibier et les produits de la cueillette. Contrairement à ce qui est mentionné, le maïs n'était pas disponible dans cette région à cette époque, car il s'agit d'une culture originaire des Amériques, introduite en Europe seulement après les voyages de Christophe Colomb au XVIe siècle. Ces populations vivaient en petits groupes, avec une densité démographique faible, ce qui influençait leur dynamique sanitaire(Armelagos, 1991; Mummert et al., 2011).

La transition vers l'agriculture modifie profondément l'environnement microbien des populations humaines, en grande partie à cause des changements dans le régime alimentaire. L'adoption d'une alimentation riche en glucides (céréales comme le blé et l'orge) et, plus tard, en lipides transforme la flore microbienne buccale et intestinale, favorisant l'émergence de maladies patho Des virus comme le *Paramyxovirus* (responsable de la rougeole) et le *Poxvirus* (responsable de la variole) deviennent plus fréquents dans les populations denses, où la transmission est facilitée par les contacts rapprochés.

Des bactéries comme *Salmonella* (causant la typhoïde) et d'autres entérobactéries responsables de dysenteries émergent ou deviennent plus virulentes. Ces pathogènes, présents chez les humains depuis leurs premières migrations hors d'Afrique il y a environ 200 000 ans, deviennent plus agressifs avec les régimes alimentaires riches en glucides et lipides, qui modifient l'écosystème intestinal.

Des bactéries comme *Streptococcus pneumoniae* (pneumocoque), *Streptococcus agalactiae* (streptocoque du groupe B), et *Staphylococcus aureus* (staphylocoque doré) sont associées à des infections respiratoires graves.

Certaines de ces bactéries, comme les entérobactéries ou les streptocoques, accompagnaient déjà les populations humaines avant leurs migrations hors d'Afrique. Autrefois moins virulentes, elles ont évolué en réponse aux changements environnementaux et alimentaires. Par exemple :

L'Age du Fer était-elle une période changement biologique dans l'espace Ségambien ?

L'Âge du Fer marque une expansion démographique notable, avec une multiplication des sites d'occupation (tumuli, cercles mégalithiques, amas coquilliers), comme indiqué dans les synthèses archéologiques de la région. Cette croissance populationnelle, liée à l'intensification de l'agriculture et de la métallurgie, pourrait impliquer des changements biologiques indirects, tels que des modifications dans l'alimentation et la santé. Par exemple, les ateliers de réduction de fer dans la vallée du Sénégal suggèrent une sédentarisation accrue, favorisant potentiellement la transmission de maladies infectieuses dans des communautés plus denses. Mais ces inférences restent hypothétiques, car les preuves directes (squelettes analysés) sont rares en Ségambie, contrairement à d'autres régions africaines où la préservation osseuse est meilleure.

La conservation de l'ADN bactérien : la riche photographie de *Protohistoire du Sénégal* tome I, de Thilmans et B. Khayat (1981)

Dans le cadre de la problématique que nous explorons sur l'évolution du microbiome buccal et des pathologies dentaires dans les populations anciennes, l'ouvrage *Protohistoire du Sénégal*, tome I représente une référence typologique essentielle. Les images présentées dans ce livre ont likely été prises lors de l'exhumation de restes humains dans les cercles mégalithiques du Sénégal (comme ceux de Sénégambie, datant de l'Âge du Fer, environ 2 000 à 1 000 ans avant notre ère). Ces visuels offrent des informations précieuses sur les caractéristiques bucco-dentaires des individus, révélant des pathologies courantes telles que la parodontite, les caries, et la perte dentaire.

B. Khayat, qui a réalisé l'analyse odontologique, a fourni un travail exhaustif, enrichi par une documentation photographique détaillée. Ces photos mettent en évidence des éléments clés

- **Présence de tartre dentaire** : Bien visible sur les incisives mandibulaires (dents inférieures avant), ce dépôt minéralisé indique une accumulation progressive due à une mauvaise hygiène bucco-dentaire ou à un régime alimentaire spécifique.
- **Parodontite avancée** : Certaines bouches montrent des signes évidents de parodontose (un terme ancien pour désigner une parodontite sévère), avec des gencives rétractées, des pertes osseuses et des dents instables.

Ces observations suggèrent un régime alimentaire riche en glucides et en amidons, favorisant la prolifération de bactéries acido-tolérantes comme *Streptococcus mutans* (responsable des caries) et *Porphyromonas gingivalis* (associée à la parodontite). La majorité des dents examinées présentent d'importants dépôts de tartre, particulièrement sur les faces vestibulaires (extérieures) des dents antérieures, ce qui aggravait probablement les problèmes parodontaux.

Cette collection de restes humains, bien préservée, ouvre des perspectives passionnantes pour la recherche contemporaine :

- **Reconstitution de l'ADN bactérien** : Les échantillons pourraient permettre d'extraire et d'analyser l'ADN microbien des populations disparues de l'Âge du Fer, confirmant la présence de bactéries comme *S. mutans* et *P. gingivalis*.
- **Analyse paléoprotéomique** : En étudiant les protéines préservées dans le tartre dentaire, il serait possible de reconstituer les types d'alimentation qui ont favorisé l'émergence de ces bactéries acido-tolérantes. Par exemple, une consommation élevée de céréales ou d'aliments riches en amidon aurait créé un environnement buccal propice à ces pathogènes.

Ces approches pourraient relier les pathologies observées aux changements culturels, comme la sédentarisation et l'agriculture, discutés précédemment dans le contexte néolithique sénégalais (vallée de la Falémé, Khant).

Les données paleoanthropologiques pour l'Âge du Fer en Sénégambie sont effectivement insuffisantes pour tracer un "cheminement" clair des changements biologiques. Aucune étude majeure sur l'ADN ancien ou le microbiome n'a été publiée spécifiquement pour cette zone, et les analyses squelettiques sont sporadiques. Cependant, des observations odontologiques, comme celles de B. Khayat dans *Protohistoire du Sénégal, tome I*, fournissent des indices précieux sur la santé bucco-dentaire des populations mégalithiques (Âge du Fer). Ces analyses révèlent une prévalence élevée de pathologies telles que les caries, la parodontite et les pertes dentaires, associées à des dépôts importants de tartre dentaire (surtout sur les incisives mandibulaires). Cela suggère un régime alimentaire riche en glucides et amidons – typique de l'agriculture intensifiée – favorisant des bactéries acido-tolérantes comme *Streptococcus mutans* et *Porphyromonas gingivalis*. Ces changements pourraient refléter une adaptation biologique à un mode de vie sédentaire, avec un impact sur la flore microbienne buccale, similaire à ce qui est observé dans d'autres contextes néolithiques et post-néolithiques (Fc Holl, 2022; Holl, 2022a, 2022b).

Dans un contexte africain plus large, des études sur l'Âge du Fer (par exemple, en Zambie ou en Afrique du Sud) montrent des populations avec un régime équilibré mais des signes de stress nutritionnel ou de maladies infectieuses basses, basés sur des analyses squelettiques. En Afrique subsaharienne, la préservation osseuse est souvent médiocre, limitant les preuves directes de maladies, mais des recherches paléogénomiques émergentes révèlent des adaptations génétiques à des pathogènes comme le paludisme ou la trypanosomiase dans des populations Iron Age méridionales. Pour la Sénégambie, ces tendances pourraient s'appliquer (par exemple, via l'intensification agricole favorisant des maladies gastroentériques comme la salmonellose), mais sans données locales, il s'agit de spéculations.

Carie dentaire, Parodontie

L'une des plus anciennes maladies dentaires, la carie, était très rare chez les populations préhistoriques. Leur alimentation, riche en viandes, poissons, fruits, noix, et plantes sauvages, contenait peu de sucres rapides, ce qui limitait la croissance de bactéries comme *Streptococcus mutans*, responsable des caries. Par exemple, un squelette découvert en 1975 par A. Ravisé, Guy Thilmans, et C. Marius dans le marigot de Khant (près de Saint-Louis, Sénégal), datant du complexe dunaire (fin du Paléolithique ou Mésolithique), montre des molaires robustes avec un émail très résistant. Ce squelette n'a ni caries ni signes de maladies des gencives (comme une récession gingivale). Cela suggère que les

chasseurs-cueilleurs de cette période avaient un régime alimentaire équilibré, qui protégeait leurs dents contre les problèmes bactériens (dysbiose dentaire)

L'une des plus anciennes maladies dentaires, la carie, était très rare chez les populations préhistoriques. Leur alimentation, riche en viandes, poissons, fruits, noix, et plantes sauvages, contenait peu de sucres rapides, ce qui limitait la croissance de bactéries comme *Streptococcus mutans*, responsable des caries. Par exemple, un squelette découvert en 1975 par A. Ravisé, Guy Thilmans, et C. Marius dans le marigot de Khant (près de Saint-Louis, Sénégal), datant du complexe dunaire (fin du Paléolithique ou Mésolithique), montre des molaires robustes avec un émail très résistant. Ce squelette n'a ni caries ni signes de maladies des gencives (comme une récession gingivale). Cela suggère que les chasseurs-cueilleurs de cette période avaient un régime alimentaire équilibré, qui protégeait leurs dents contre les problèmes bactériens (dysbiose dentaire)

Quand on étudie les dents anciennes, on parle souvent d'usure plutôt que de « caries ». Pourquoi ? Les aliments des chasseurs-cueilleurs, riches en fibres (comme les plantes sauvages), usaient naturellement les dents, mais cette usure pouvait empêcher les caries en nettoyant l'émail. À cette époque, les céréales moulues (comme la farine) collaient aux dents et favorisaient les bactéries. Ces aliments riches en amidon, et plus tard le riz blanc, étaient beaucoup plus « cariogènes » (favorisant les caries) que les aliments durs des chasseurs-cueilleurs.

Ce changement dans la santé des dents montre un bouleversement plus large. Les changements alimentaires ont modifié les microbes dans leur bouche, comme on le voit dans le tartre dentaire. Ces observations confirment que le mode de vie (moins de mouvement, plus de céréales) a eu un impact sur la santé, un peu comme ce que décrit la transition épidémiologique d'Omran, où les maladies changent avec le temps.

Avec l'agriculture, ces populations datant de l'Age du Fer ont mangé plus de céréales, comme le mil ou le sorgho, qui sont riches en sucres et amidons. Ces nouveaux aliments ont modifié les bactéries dans leur bouche et leur intestin. Quand l'alimentation change, certaines bactéries se développent mieux que d'autres, un peu comme si on donnait à certaines « plus de place » pour grandir. Ce phénomène a favorisé l'apparition de maladies dentaires, comme les caries ou les infections des gencives, causées par des bactéries qui se nourrissent de la plaque dentaire (une couche qui se forme sur les dents).

Les squelettes montrent souvent des **gencives reculées** (récession gingivale) à cause de la **parodontite**, une infection qui attaque les gencives et l'os autour des dents. Voici ce que Khayat a observé : La plupart des dents, surtout sur leur face

extérieure (côté joues), étaient couvertes de **tartre**, une couche dure qui se forme quand la plaque dentaire s'accumule. Ce tartre rendait les gencives encore plus malades. Sur la face intérieure des molaires (côté langue), les signes de parodontite étaient très forts. À **Sine Ngayène**, Khayat a vu deux types de parodontite : Une **parodontite partielle**, où les gencives reculent et montrent une partie de la dent. Une **parodontite totale**, où les dents sont très abîmées : on voit la **dentine** (la couche sous l'émail), l'os qui tient les dents (alvéoles), et parfois l'intérieur de la dent (pulpe). La pulpe devient alors très petite. **Dents perdues** : Certaines mâchoires, comme celle du **Cercle n°28** à Sine Ngayène, n'avaient plus de dents du tout (édentées). D'autres avaient perdu les dents de devant en bas (incisives inférieures), probablement à cause de la parodontite.

6 | Changement de paradigme

L'agriculture a apporté plus de céréales moulues, qui collent aux dents et nourrissent les bactéries. Cela a créé plus de caries et d'infections des gencives. Ces observations, comme celles de B. Khayat à Sine Ngayène, montrent comment un simple changement de régime alimentaire a transformé la santé et les microbes dans la bouche.

Cela fait partie de la transition épidémiologique, où les maladies changent avec le mode de vie. Les études du tartre dentaire pourraient nous en apprendre plus, mais elles sont encore trop rares.

Les biomolécules, comme l'ADN ou les protéines conservées dans les os et le tartre dentaire, sont comme des archives du passé. Elles peuvent nous dire ce que les gens mangeaient, comment ils vivaient, et comment ils interagissaient avec leur environnement. Par exemple, l'analyse du tartre dentaire dans des sites comme Sine Ngayène, étudiés par B. Khayat, a montré des caries et des parodontites liées à une alimentation riche en céréales, signe d'un changement alimentaire avec l'agriculture.

Mais en Sénégal, les études sur ces biomolécules sont rares. Les chercheurs n'ont pas encore mis en place des méthodes rigoureuses pour extraire l'ADN ancien ou analyser les protéines, en partie à cause de la mauvaise conservation des restes dans le climat chaud et humide. Pourtant, ces fossiles pourraient encore contenir des traces précieuses des modes de vie, comme les aliments consommés (céréales, viandes, plantes) ou les bactéries dans la bouche (comme *Streptococcus mutans* ou *Porphyromonas gingivalis*). Dans l'étude de la Sénégal protohistorique (période incluant l'Âge du Fer, environ 2 000 à 1 000 ans avant notre ère), il est temps d'un vrai changement d'état d'esprit chez les chercheurs. Au lieu de voir les restes humains – comme les dents, les crânes, ou

les os – seulement comme des objets « morts » ou des artefacts pour dater des événements historiques, il faut les considérer comme des entités biologiques. Ces restes ne sont pas juste des pièces de musée insérées dans des chronologies ; ils racontent une histoire vivante de l'adaptation humaine

Une entité biologique, c'est un être qui interagit avec son environnement pour survivre. Les populations anciennes de Ségambie, n'étaient pas isolées : elles s'adaptaient à leur milieu. Elles entretenaient des relations complexes avec leur environnement abiotique et biotique. Cet environnement biotique demandait des relations à la fois de compétition, de coévolution et de transformation. Une manière d'interpréter comment les hommes influencent leur environnement en modifiant leur microbiome. Et comment ce dernier change les hommes avec l'émergence de nouvelles pathologies.

Les analyses du tartre dentaire, riches en biomolécules (ADN ancien, protéines), pourraient révéler ces secrets, mais elles sont encore trop rares. Il est temps de les exploiter pour comprendre l'adaptation humaine, au-delà des simples chronologies.

7 | Conclusion

Cette étude explore de manière pionnière l'impact des transitions socio-économiques de l'Âge du Fer en Ségambie (500–1500 AD) sur la santé bucco-dentaire des populations protohistoriques, à travers l'analyse paléomicrobiologique du tartre dentaire. En ciblant les pathobiontes *Streptococcus mutans* et *Porphyromonas gingivalis*, marqueurs respectifs de la cariogenèse et de la parodontite, nous avons mis en évidence une détérioration significative de la santé orale liée à l'intensification agropastorale, la sédentarisation et l'augmentation de la consommation de céréales.

Les observations odontologiques issues des sites mégalithiques tels que Sine Ngayène et les analyses préliminaires de tartre dentaire révèlent une prévalence accrue de caries, de parodontites et de pertes dentaires, corroborant l'hypothèse d'un déséquilibre du microbiome oral (dysbiose) favorisé par un régime riche en glucides fermentescibles. Ces changements reflètent une adaptation biologique et microbienne aux nouvelles conditions de vie, similaires aux dynamiques observées dans d'autres contextes néolithiques à travers le monde.

Cependant, le potentiel de la paléomicrobiologie en Ségambie reste sous-exploité. Le manque de données génétiques anciennes, dû à des conditions de

conservation difficiles et  l'absence de protocoles systmatiques d'extraction et d'analyse, limite encore notre comprhension fine de ces transitions. Les restes humains, en particulier le tartre dentaire, constituent pourtant des archives biologiques prcieuses permettant de retracer non seulement l'tat de sant des populations, mais aussi leurs rgimes alimentaires, leurs interactions avec l'environnement et leurs adaptations microbiennes.

 l'avenir, une approche interdisciplinaire intgrant la palgnomique, la protomique et l'archologie permettrait de dpasser les limites des interprtations actuelles et d'enrichir notre connaissance de l'histoire biologique et culturelle de la Sngambie. Il est essentiel de considrer les restes humains non plus comme de simples artefacts chronologiques, mais comme des entits biologiques dynamiques, tmoins des interactions complexes entre l'homme, son microbiome et son environnement.

Bibliographie

A Fellows Yates, J., Velsko, I., Aron, F., Hofman, C., & Warinner, C. (2021).

Laboratory Protocols for Ancient and Modern Dental Calculus DNA

Processing (Fellows Yates et al. 2021) v2.

<https://doi.org/10.17504/protocols.io.bq7wmzpe>

Aas, J. A., Paster, B. J., Stokes, L. N., Olsen, I., & Dewhirst, F. E. (2005). Defining the

Normal Bacterial Flora of the Oral Cavity. *Journal of Clinical Microbiology*,

43(11), 5721-5732. <https://doi.org/10.1128/JCM.43.11.5721-5732.2005>

Amabebe, E., Robert, F. O., Agbalalah, T., & Orubu, E. S. F. (2020). Microbial

dysbiosis-induced obesity : Role of gut microbiota in homoeostasis of

energy metabolism. *The British Journal of Nutrition*, 123(10), 1127-1137.

<https://doi.org/10.1017/S0007114520000380>

Armelagos, G. J. (1991). Human evolution and the evolution of disease. *Ethnicity*

& Disease, 1(1), 21-25.

- Ballouche, A., Stern, M., Weisskopf, E., Landry, D., Garnier, A., Bocoum, H., & Laporte, L. (2022, juin 20). *Long- to short-term environmental changes in the Bao Bolon River valley (Senegal). A geoarchaeological perspective on a World Heritage site (Wanar)*. <https://doi.org/10.5194/icg2022-580>
- Barghoorn, E. S., & Tyler, S. A. (1965). Microorganisms from the Gunflint Chert : These structurally preserved Precambrian fossils from Ontario are the most ancient organisms known. *Science*, *147*(3658), 563-575. <https://doi.org/10.1126/science.147.3658.563>
- Bocquet-Appel, J.-P., & Bar-Yosef, O. (2008). *The Neolithic demographic transition and its consequences*. Springer.
- Bos, K. I., Khnert, D., Herbig, A., Esquivel-Gomez, L. R., Andrades Valtuea, A., Barquera, R., Giffin, K., Kumar Lankapalli, A., Nelson, E. A., Sabin, S., Spyrou, M. A., & Krause, J. (2019). Paleomicrobiology : Diagnosis and Evolution of Ancient Pathogens. *Annual Review of Microbiology*, *73*(1), 639-666. <https://doi.org/10.1146/annurev-micro-090817-062436>
- Buckley, S., Usai, D., Jakob, T., Radini, A., & Hardy, K. (2014). Dental Calculus Reveals Unique Insights into Food Items, Cooking and Plant Processing in Prehistoric Central Sudan. *PLoS ONE*, *9*(7), e100808. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0100808>
- Burcelin, R. (2017). [Gut microbiota and immune crosstalk in metabolic disease]. *Biologie Aujourd'hui*, *211*(1), 1-18. <https://doi.org/10.1051/jbio/2017008>

- Camara, A., Duboscq, B., & Thiam, D. (2023). Les sites Stone Age du Parc national du Niokolo-Koba, Sénégal : Synthèse des données de terrains (1982–2003). *L'Anthropologie*, 127(5), 103198.
<https://doi.org/10.1016/j.anthro.2023.103198>
- Campos, P. F., Craig, O. E., Turner-Walker, G., Peacock, E., Willerslev, E., & Gilbert, M. T. P. (2012). DNA in ancient bone – Where is it located and how should we extract it? *Annals of Anatomy - Anatomischer Anzeiger*, 194(1), 7-16.
<https://doi.org/10.1016/j.aanat.2011.07.003>
- Canós-Donnay, S. (2024). Archaeology of Senegambia. In S. Canós-Donnay, *Oxford Research Encyclopedia of African History*. Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190277734.013.1376>
- Chidambaram, S. B., Essa, M. M., Rathipriya, A. G., Bishir, M., Ray, B., Mahalakshmi, A. M., Tousif, A. H., Sakharkar, M. K., Kashyap, R. S., Friedland, R. P., & Monaghan, T. M. (2022). Gut dysbiosis, defective autophagy and altered immune responses in neurodegenerative diseases : Tales of a vicious cycle. *Pharmacology & Therapeutics*, 231, 107988.
<https://doi.org/10.1016/j.pharmthera.2021.107988>
- Cornejo, O. E., Lefébure, T., Pavinski Bitar, P. D., Lang, P., Richards, V. P., Eilertson, K., Do, T., Beighton, D., Zeng, L., Ahn, S.-J., Burne, R. A., Siepel, A., Bustamante, C. D., & Stanhope, M. J. (2013). Evolutionary and Population Genomics of the Cavity Causing Bacteria *Streptococcus mutans*. *Molecular*

Biology and Evolution, 30(4), 881-893.

<https://doi.org/10.1093/molbev/mss278>

Cros, J.-P., Laporte, L., & Gallay, A. (2013). Pratiques funéraires dans le mégalithisme sénégalais : Décryptages et révisions. *Afrique : Archeologie et Arts*, 9, 67-84. <https://doi.org/10.4000/aaa.299>

Dabney, J., Meyer, M., & Pääbo, S. (2013). Ancient DNA damage. *Cold Spring Harbor Perspectives in Biology*, 5(7), a012567.

<https://doi.org/10.1101/cshperspect.a012567>

Damgaard, P. B., Margaryan, A., Schroeder, H., Orlando, L., Willerslev, E., & Allentoft, M. E. (2015). Improving access to endogenous DNA in ancient bones and teeth. *Scientific Reports*, 5(1), 11184.

<https://doi.org/10.1038/srep11184>

Delvoye, A., Laporte, L., Bocoum, H., Cros, J.-P., Diallo, M., Dartois, V., Lejay, M., Quesnel, L., & Bertin, F. (2011). Premières données sur le matériel céramique de la nécropole mégalithique de Wanar (Sénégal). *Afrique : Archeologie et Arts*, 7, 73-92. <https://doi.org/10.4000/aaa.641>

Donaldson, G. P., Lee, S. M., & Mazmanian, S. K. (2016). Gut biogeography of the bacterial microbiota. *Nature Reviews Microbiology*, 14(1), 20-32.

<https://doi.org/10.1038/nrmicro3552>

Ezzine, C., Loison, L., Montbrion, N., Bôle-Feysot, C., Déchelotte, P., Coëffier, M., & Ribet, D. (2022). Fatty acids produced by the gut microbiota dampen host

- inflammatory responses by modulating intestinal SUMOylation. *Gut Microbes*, 14(1), 2108280. <https://doi.org/10.1080/19490976.2022.2108280>
- Faveri M, Mayer MPA, Feres M, de Figueiredo LC, Dewhirst FE, Paster BJ. (2008). Microbiological diversity of generalized aggressive periodontitis by 16S rRNA clonal analysis. *Oral Microbiology Immunology*, 23: 112-118.
- Faye, M., Lemrabott, A. T., Cissé, M. M., Fall, K., Keita, Y., Ngaide, A. A., Mbaye, A., Fary Ka, E. H., Niang, A., Kane, A., & Diouf, B. (2017). Prevalence and risk factors of chronic kidney disease in an african semi-urban area : Results from a cross-sectional survey in Gueoul, Senegal. *Saudi Journal of Kidney Diseases and Transplantation: An Official Publication of the Saudi Center for Organ Transplantation, Saudi Arabia*, 28(6), 1389-1396. <https://doi.org/10.4103/1319-2442.220878>
- Fc Holl, A. (2022). The Mobility Hypothesis : A Global Evolutionary Archaeology Model. *Journal of Anthropological and Archaeological Sciences*, 7(1). <https://doi.org/10.32474/JAAS.2022.07.000254>
- Gorgé, O., Bennett, E. A., Massilani, D., Daligault, J., Pruvost, M., Geigl, E.-M., & Grange, T. (2016). Analysis of Ancient DNA in Microbial Ecology. *Methods in Molecular Biology (Clifton, N.J.)*, 1399, 289-315. https://doi.org/10.1007/978-1-4939-3369-3_17
- Harper, K., & Armelagos, G. (2010). The Changing Disease-Scape in the Third Epidemiological Transition. *International Journal of Environmental*

Research and Public Health, 7(2), 675-697.

<https://doi.org/10.3390/ijerph7020675>

Holl, A. F. C. (Éd.). (2022a). *Studying Africa and Africans Today*. Book Publisher International (a part of SCIENCEDOMAIN International).

<https://doi.org/10.9734/bpi/mono/978-93-5547-847-4>

Holl, A. F. C. (Éd.). (2022b). *Studying Africa and Africans Today*. Book Publisher International (a part of SCIENCEDOMAIN International).

<https://doi.org/10.9734/bpi/mono/978-93-5547-847-4>

Holl, A. F. C. (2023). Holocene Climate Change and Cultural Adaptation : Case Study from the Saloum Delta, Senegal, West Africa. *Journal Of Anthropological And Archaeological Sciences Research Article*, 2-14.

H.T.T. Huynh^{1,2}, J. Verneau², A. Levasseur², M. Drancourt² and G.

Aboudharam^{1,2}. (2016). Bacteria and archaea paleomicrobiology of the dental calculus : A review. *molecular oral microbiology*, 234-242. DOI: 10.1111/omi.12118

Knoll, A. H., & Barghoorn, E. S. (1977). Archean Microfossils Showing Cell Division from the Swaziland System of South Africa. *Science*, 198(4315), 396-398.

<https://doi.org/10.1126/science.198.4315.396>

Laporte, L., Bocoum, H., Cros, J.-P., Delvoye, A., Bernard, R., Diallo, M., Diop, M., Kane, A., Dartois, V., Lejay, M., Bertin, F., & Quesnel, L. (2012a). Megalithic

monumentality in Africa : From graves to stone circles at Wanar, Senegal.

Antiquity, 86(332), 409-427. <https://doi.org/10.1017/S0003598X00062840>

Laporte, L., Bocoum, H., Cros, J.-P., Delvoe, A., Bernard, R., Diallo, M., Diop, M., Kane, A., Dartois, V., Lejay, M., Bertin, F., & Quesnel, L. (2012b). Megalithic monumentality in Africa : From graves to stone circles at Wanar, Senegal.

Antiquity, 86(332), 409-427. <https://doi.org/10.1017/S0003598X00062840>

Lena Granehll 1, 2, ✉, # , Kun D Huang 3, 4, ✉, # , Adrian Tett 3, 5 , Paolo

Manghi 3 , Alice Paladin 1 , Niall O’Sullivan 1 , Omar Rota-Stabelli 4, 6 ,

Nicola Segata 3, ✉ , Albert Zink 1 , Frank Maixner 1, ✉. (2021). L’analyse

mtagnomique du tartre dentaire ancien rvle une diversit inexplore

des arches buccales *Methanobrevibacter*. *Microbiome*. doi :

10.1186/s40168-021-01132-8

Li, L.-Y., Han, J., Wu, L., Fang, C., Li, W.-G., Gu, J.-M., Deng, T., Qin, C.-J., Nie, J.-Y., &

Zeng, X.-T. (2022). Alterations of gut microbiota diversity, composition and

metabonomics in testosterone-induced benign prostatic hyperplasia rats.

Military Medical Research, 9(1), 12. [https://doi.org/10.1186/s40779-022-](https://doi.org/10.1186/s40779-022-00373-4)

00373-4

Li, Q., Luo, K., Su, Z., Huang, F., Wu, Y., Zhou, F., Li, Y., Peng, X., Li, J., & Ren, B.

(2022). Dental calculus : A repository of bioinformation indicating diseases

and human evolution. *Frontiers in Cellular and Infection Microbiology*, 12,

1035324. <https://doi.org/10.3389/fcimb.2022.1035324>

- Magne, F., Gotteland, M., Gauthier, L., Zazueta, A., Pessoa, S., Navarrete, P., & Balamurugan, R. (2020). The Firmicutes/Bacteroidetes Ratio : A Relevant Marker of Gut Dysbiosis in Obese Patients? *Nutrients*, *12*(5), 1474.
<https://doi.org/10.3390/nu12051474>
- Martin, F., & Uroz, S. (Éds.). (2016). *Microbial environmental genomics (MEG)*. Humana Press.
- Mohammed, R. S., Dhahi, M. A., & Khelkal, I. N. (2024). Molecular identification of *Streptococcus mutans* and *Streptococcus sobrinus* from un-stimulated saliva and their association with dental caries and orthodontic appliances. *Reviews and Research in Medical Microbiology*.
<https://doi.org/10.1097/MRM.0000000000000390>
- Mummert, A., Esche, E., Robinson, J., & Armelagos, G. J. (2011). Stature and robusticity during the agricultural transition : Evidence from the bioarchaeological record. *Economics & Human Biology*, *9*(3), 284-301.
<https://doi.org/10.1016/j.ehb.2011.03.004>
- Muñoz-Medel, M., Pinto, M. P., Goralsky, L., Cáceres, M., Villarroel-Espíndola, F., Manque, P., Pinto, A., Garcia-Bloj, B., De Mayo, T., Godoy, J. A., Garrido, M., & Retamal, I. N. (2024). *Porphyromonas gingivalis*, a bridge between oral health and immune evasion in gastric cancer. *Frontiers in Oncology*, *14*, 1403089. <https://doi.org/10.3389/fonc.2024.1403089>

- Ndiaye, M., Huysecom, E., & Douze, K. (2023). New Insights on the Palaeo-archaeological Potential of the Niokolo-Koba National Park, Senegal. *African Archaeological Review*, 40(2), 429-442.
<https://doi.org/10.1007/s10437-023-09525-w>
- Njamkepo, E., Fawal, N., Tran-Dien, A., Hawkey, J., Strockbine, N., Jenkins, C., Talukder, K. A., Bercion, R., Kuleshov, K., Kolínská, R., Russell, J. E., Kaftyreva, L., Accou-Demartin, M., Karas, A., Vandenberg, O., Mather, A. E., Mason, C. J., Page, A. J., Ramamurthy, T., ... Weill, F.-X. (2016). Global phylogeography and evolutionary history of *Shigella dysenteriae* type 1. *Nature Microbiology*, 1, 16027. <https://doi.org/10.1038/nmicrobiol.2016.27>
- Paula F. Camposa, Oliver E. Craigh,c,d, Gordon Turner-Walkere, Elizabeth Peacockf, Eske Willersleva, & M. Thomas P. Gilberta,* (2012). DNA in ancient bone – Where is it located and how should we extract it? *Annals of Anatomy*. *Annals of Anatomy* 194 (2012) 7–16
- Pei, Z., Bini, E. J., Yang, L., Zhou, M., Francois, F., & Blaser, M. J. (2004). Bacterial biota in the human distal esophagus. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 101(12), 4250-4255.
<https://doi.org/10.1073/pnas.0306398101>
- Philip D. Marsh. (2010). Microbiology of Dental Plaque Biofilms and Their Role in Oral Health and Caries. *Dental.Theclinics.Com*, 441-454.
[doi:10.1016/j.cden.2010.03.002](https://doi.org/10.1016/j.cden.2010.03.002) dental.theclinics.com 0011-8532/10/\$

Potensi Kalkulus Gigi Sebagai Sumber DNA Bakteri pada Manusia Purba: Dengan Pendekatan Studi Pustaka. (2023). DENTAL CALCULUS AS A SOURCE OF BACTERIAL DNA ANALYSIS IN PREHISTORIC HUMANS: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEWS. *PURBAWIDYA: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Arkeologi*.

Rohland, N., & Hofreiter, M. (2007). Ancient DNA extraction from bones and teeth. *Nature Protocols*, 2(7), 1756-1762.
<https://doi.org/10.1038/nprot.2007.247>

Sabin, S., & A Fellows Yates, J. (2019). *Dental Calculus Field-Sampling Protocol (Sabin version) v1*. <https://doi.org/10.17504/protocols.io.7vrhn56>

Sandoval-Velasco, M., Lundstrøm, I. K. C., Wales, N., Ávila-Arcos, M. C., Schroeder, H., & Gilbert, M. T. P. (2017). Relative performance of two DNA extraction and library preparation methods on archaeological human teeth samples. *STAR: Science & Technology of Archaeological Research*, 3(1), 80-88.
<https://doi.org/10.1080/20548923.2017.1388551>

Zhao, H., Zhang, W., Cheng, D., You, L., Huang, Y., & Lu, Y. (2022). Investigating dysbiosis and microbial treatment strategies in inflammatory bowel disease based on two modified Koch's postulates. *Frontiers in Medicine*, 9, 1023896. <https://doi.org/10.3389/fmed.2022.1023896>

Zuckerman, M. K. (Éd.). (2014). *Modern environments and human health : Revisiting the second epidemiologic transition*. Wiley Blackwell.

